

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА И
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
FOREIGN ECONOMIC
POLICY AND
INTEGRATION PROCESSES

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА И
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
FOREIGN ECONOMIC
POLICY AND
INTEGRATION PROCESSES

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА И
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
FOREIGN ECONOMIC
POLICY AND
INTEGRATION PROCESSES

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА И
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
FOREIGN ECONOMIC
POLICY AND
INTEGRATION PROCESSES

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА И
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
FOREIGN ECONOMIC
POLICY AND
INTEGRATION PROCESSES

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА И
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
FOREIGN ECONOMIC
POLICY AND
INTEGRATION PROCESSES

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА И
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
FOREIGN ECONOMIC
POLICY AND
INTEGRATION PROCESSES

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА И
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
FOREIGN ECONOMIC
POLICY AND
INTEGRATION PROCESSES

А. Д. Левашенко, И. С. Ермохин

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СТРАНАХ ОЭСР И В РОССИИ: ТЕКУЩИЙ ОПЫТ И ЗАДАЧИ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

JEL K23

Левашенко А.Д., Ермохин И.С.

**Сравнительно-правовой анализ регулирования рынка
зеленого финансирования в странах ОЭСР и в России:
текущий опыт и задачи по гармонизации**

Москва 2022

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL
INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
«RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY
AND PUBLIC ADMINISTRATION»

JEL K23

A.Levashenko, I.Ermokhin

**Comparative legal analysis of Green Finance market
regulation in OECD countries and in Russia: present
experience and harmonization challenges**

Москва 2022

Аннотация

В работе проведен анализ регулирования рынка зеленого финансирования в России и в мире, а также сформулированы предложения по развитию регулирования с целью совершенствования российских механизмов устойчивого (в том числе зеленого) развития и гармонизации российского подхода к такому регулированию с международными подходами. **Актуальность работы** состоит в необходимости развития регулирования рынка устойчивого (в том числе зеленого) финансирования в России с учетом роста размера глобального рынка, а также развития такого регулирования в зарубежных странах. **Объектом исследования** является регулирование рынка устойчивого (в том числе зеленого) финансирования в России и в мире. **Цель исследования** - сформулировать предложения по регулированию рынка устойчивого (в том числе зеленого) финансирования в России для совершенствования российских механизмов устойчивого (в том числе зеленого) развития и гармонизации российского подхода к такому регулированию с международными подходами. По итогам исследования получены следующие **результаты**: проведен анализ подходов зарубежных стран и международных организаций в сфере регулирования зеленого финансирования; проведен анализ регулирования зеленого финансирования в России, выявлены несоответствия российских практик такого регулирования международным, описаны риски, которые создает такое несоответствие; сформулированы предложения по развитию регулирования рынка в России с учетом лучших международных практик. **Практическая значимость работы** заключается в возможности использования её результатов для разработки нормативных правовых актов, направленных на развитие регулирования рынка устойчивого (в том числе зеленого) финансирования в России.

Ключевые слова: устойчивое финансирование, зеленое финансирование, международные стандарты, ответственное ведение бизнеса, ОЭСР

Abstract. The paper analyzes the regulation of the green finance market in Russia and in the world, and also formulates proposals for the development of regulation in order to improve Russian mechanisms for sustainable (including green) development and harmonize the Russian approach to such regulation with international approaches. **The relevance of the work** lies in the need to develop regulation of the market for sustainable (including green) financing in Russia, taking into account the growth in the size of the global market, as well as the development of such regulation in foreign countries. **The object of the research** is the regulation of the market for sustainable (including green) financing in Russia and in the world. **The purpose of the study** is to formulate proposals for regulating the market for sustainable (including green) financing in Russia in order to improve Russian mechanisms for sustainable (including green) development and harmonize the Russian approach to such regulation with international approaches. Based on the study, the following **results** were obtained: an analysis was made of the approaches of foreign countries and international organizations in the field of regulation of green finance; an analysis of the regulation of green finance in Russia was carried out, inconsistencies between Russian practices of such regulation and international ones were identified. In addition, the risks that such a discrepancy creates were described; proposals for the development of market regulation in Russia were formed, taking into account the best international practices. **The practical significance** of the work lies in the possibility of using its results for the development of regulatory legal acts aimed at developing the regulation of the market for sustainable (including green) financing in Russia.

Keywords: sustainable finance, green finance, international standards, responsible business conduct, OECD

Левашенко А.Д. – старший научный сотрудник, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ; 119571, Москва, Россия; +7 (916) 932 60 81, antonina.lev@gmail.com;

ORCID: 0000-0003-2029-3667

Ермохин И.С. – научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ; 119571, Москва, Россия; +7 (903) 574 57 57, i.ermokhin@gmail.com;

ORCID: 0000-0002-1236-3605

Данная работа подготовлена на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2022 г.

Содержание

Введение	6
1. Анализ правовых проблем развития рынка устойчивого финансирования в России на основе международного опыта	8
1.1. Обзор российской системы регулирования устойчивого (в том числе зеленого) финансирования.....	8
1.2. Ключевые отличия российского и зарубежных подходов к регулированию устойчивого финансирования	13
2. Рекомендации по совершенствованию регулирования механизмов устойчивого (в том числе зеленого) финансирования в России	16
Заключение.....	20
Список использованных источников.....	22

Введение

Тема устойчивого и, в частности, зеленого финансирования представляет собой актуальный мировой тренд с конца 20-го века. Объем рынка устойчивого, в том числе зеленого финансирования, растет с годами. По данным Refinitiv, с 2015 г. по 2021 г. объемы выпуска зеленых облигаций в мире выросли в 20 раз, с около 50 млрд долларов до 1 трлн долларов, что составляет 10% от глобального рынка займов. По оценкам ООН, представленным в Дорожной карте по финансированию Целей устойчивого развития, потенциал рыночных возможностей в сфере устойчивого финансирования до 2030 г. в мире составит 12 трлн долларов.

При этом в России актуальность устойчивого финансирования возросла после вступления в силу Парижского соглашения по климату в 2015 году. В октябре 2021 года G20 опубликовала Дорожную карту устойчивого финансирования, в которой одним из приоритетных направлений является стимулирование банков развития к зеленому финансированию. В 2020 году банки развития БРИКС приняли Принципы ответственного финансирования, инициатором подписания которых стала Россия в лице ВЭБ.РФ.

В рамках существующего тренда к формированию стандартов устойчивого финансирования на национальном и международном уровнях, страны (КНР, Россия, Казахстан, Малайзия) и их объединения (ЕС) создают основополагающие документы, которыми определяются критерии зеленого финансирования – таксономии. Согласно позиции Международной ассоциации рынков капитала, таксономия – это система классификации, определяющая виды деятельности, активы и/или категории проектов, которые достигают ключевых климатических, экологических, социальных или устойчивых целей со ссылкой на определенные пороговые значения и/или целевые показатели.

ВЭБ.РФ совместно с Минэкономразвития России, Банком России и иными участниками были разработаны две Таксономии – зеленых и адаптационных проектов, объединенные в Критерии устойчивого (зеленого) финансирования и утвержденные Постановлением Правительства РФ №1587 от 21 сентября 2021 г. Таксономии, основанные на научных принципах, являются ключом к гармонизации, которая способствует росту трансграничных потоков зеленого капитала. Если проект зеленый, в него будут инвестировать. Российская Таксономия включает в себя управление отходами, энергетику, строительство, промышленность, транспорт, водоснабжение, биоразнообразие и сельское хозяйство. Энергетические критерии включают научно обоснованные пороговые значения для производства электроэнергии, основанные на рекомендациях Группы технических экспертов (EU TEG) по

устойчивому финансированию для Таксономии устойчивого финансирования ЕС. «Адаптационные критерии» Таксономии позволяют российским компаниям показывать инвесторам, что они принимают меры для адаптации к климатическим рискам. Они также дают возможность разработать критерии безуглеродного перехода для российской промышленности.

Вместе с тем, проведенный в рамках данной работы анализ показывает, что подходы зарубежных стран и негосударственных организаций к регулированию устойчивого финансирования отличаются от российских. Некоторые из таких отличий могут стать барьерами как для развития российских механизмов устойчивого финансирования, так и для привлечения инвестиций в российские устойчивые проекты. В рамках данной работы планируется рассмотреть перечисленные различия и на их основе сформулировать предложения по совершенствованию российских механизмов зеленого финансирования.

1. Анализ правовых проблем развития рынка устойчивого финансирования в России на основе международного опыта

1.1. Обзор российской системы регулирования устойчивого (в том числе зеленого) финансирования

Системная разработка регулирования устойчивого финансирования в России началась в 2019 г.: в Основных направлениях развития финансового рынка РФ на период 2019–2021 годов, подготовленных Банком России, отмечается, что России предстоит проработать вопрос формирования национальной системы финансовых инструментов устойчивого развития, организации методологической и верификационной системы по инструментам ответственного финансирования [113]. В Основных направлениях 2022-2024- годов отмечается, что важным шагом в развитии устойчивого финансирования стало утверждение целей и основных направлений устойчивого (в том числе «зеленого») развития в Российской Федерации, а также принятие таксономии проектов устойчивого развития и требований к системе их верификации. Указано, что дальнейшее развитие таксономии проектов устойчивого развития и системы их верификации планируется в части социальных проектов. В данном контексте следует отметить, что ВЭБ.РФ разработан проект Таксономии социальных проектов в РФ [114]. Также отмечается, что Банк России планирует способствовать учету ESG-факторов и вопросов устойчивого развития в корпоративном управлении финансовых и нефинансовых организаций. Важным шагом станет разработка рекомендаций, а в перспективе – введение требований по раскрытию информации об учете ESG-факторов и вопросов устойчивого развития в деятельности компаний корпоративного сектора. Также, планируется интеграция ESG-факторов в бизнес-стратегии и риск-менеджмент финансовых и нефинансовых организаций [115].

В 2019 г. Рабочей группой Банка России по вопросам ответственного финансирования была разработана Концепция организации в России методологической системы по развитию зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного инвестирования. В рамках данной Концепции, среди прочего, была подготовлена дорожная карта по созданию национального методологического центра по вопросам развития финансовых инструментов и ответственного финансирования. Всего в Дорожной карте выделено 10 основных направлений формирования и развития методологического обеспечения системы ответственного инвестирования и зелёных финансов [116].

Также, в ответ на кризис, вызванный пандемией COVID-19, в сентябре 2020 г. был разработан Общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики. В качестве одного из мероприятий по развитию долгосрочных финансовых

инструментов планом предусмотрено внедрение механизма «зеленых облигаций» в целях привлечения средств для перевооружения действующих российских предприятий и открытия новых производств с низким негативным влиянием на окружающую среду [117].

В 2021 г. Правительством РФ были приняты акты, установившие регулирование устойчивого (зеленого) финансирования в России. В июле 2021 г. было принято Распоряжение Правительства РФ № 1912-р, устанавливающее цели и основные направления устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации. Данными Целями определены основные свойства зеленых и адаптационных проектов. Так, под зелеными проектами понимаются проекты, одновременно удовлетворяющие следующим критериям:

- соответствие одному или нескольким основным направлениям, предусмотренным целями и основными направлениями (см. ниже), причем соответствие определяется при выполнении количественных и качественных критериев зеленых проектов, установленных Таксономиями;

- направленность на достижение целей Парижского соглашения от 2015 г. или одной или нескольких из Целей устойчивого развития ООН, а именно ЦУР 6-9, 11-15;

- реализация проекта способствует достижению целей, связанных с положительным воздействием на окружающую среду (см. ниже);

- реализация проекта способствует достижению экологического эффекта, который материален, то есть имеет долгосрочное и существенное положительное влияние на климат и окружающую среду и определен количественно, соответствует требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды, а также подробно описан в документах, определяющих условия реализации зеленого проекта;

- соответствие технологическим показателям наилучших доступных технологий (НДТ), то есть достижение технологических показателей НДТ или лучше;

- отсутствие значимых побочных эффектов на окружающую среду (принцип «Do No Significant Harm»). Как отмечалось выше, для проектов, реализуемых на территории РФ, данный принцип может считаться выполненным при соответствии проекта требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

В свою очередь, под адаптационными понимаются проекты, одновременно соответствующие одному или нескольким основным направлениям устойчивого развития (обращение с отходами, энергетика, строительство и др.). Адаптационные проекты могут признаваться соответствующими целям и основным направлениям, если соответствуют количественным и качественным критериям адаптационных проектов и удовлетворяют принципам, установленным для зеленых проектов. При этом к адаптационным проектам, как и к зеленым, предъявляются требования к направленности на достижение целей Парижского

соглашения 2015 г. или ЦУР ООН, на достижение целей, связанных с положительным воздействием на окружающую среду, материальности экологического эффекта, соответствию НДТ, соблюдению принципа DNSH в смысле, определенном целями и основными направлениями устойчивого (в том числе зеленого) развития РФ.

В числе основных направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития РФ названы следующие:

- обращение с отходами;
- энергетика;
- строительство;
- промышленность;
- транспорт и промышленная техника;
- водоснабжение и водоотведение;
- природные ландшафты, реки, водоемы и биоразнообразие;
- сельское хозяйство;
- устойчивая инфраструктура.

Таким образом, устойчивое финансирование в РФ может привлекаться только на проекты в перечисленных отраслях и по перечисленным направлениям. Такой подход, а именно, наличие закрытого списка отраслей ограничивает возможность участников рынка привлекать устойчивое финансирование на проекты, которые по своей сути являются устойчивыми или направленными на стимулирование устойчивого развития, но реализуются в отраслях, не вошедших в такой список. Установление ограничений может быть обусловлено приоритетами государственной политики в сфере устойчивого развития. Представляется, что установление открытого списка позволило бы обеспечить большую гибкость при определении проектов, на которые может привлекаться устойчивое финансирование – например, путем установления дополнительного критерия по обоснованию положительного экологического эффекта проекта с пометкой в Таксономиях «эффект на окружающую среду и климат определяется инициатором и подтверждается верификатором». Такая практика уже есть в действующей редакции Критериев, например, в отношении проектов по направлениям «Биотопливо и биомасса», «Плотинные гидроэлектростанции» и др. [118].

В свою очередь, цели, связанные с положительным воздействием на окружающую среду, включают в себя:

- сохранение, охрану или улучшение состояния окружающей среды;
- снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ и (или) предотвращение их влияния на окружающую среду;

- сокращение выбросов парниковых газов;
- энергосбережение и повышение эффективности использования ресурсов.

В сентябре 2021 г. было принято Постановление Правительства РФ № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации».

Российские Критерии проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития и требования к системе верификации, включающие в себя таксономии зеленых и адаптационных проектов, содержат направления экономической деятельности, по которым может осуществляться устойчивое финансирование, целевые показатели, которым должны соответствовать проекты, а также требования к системе верификации проектов устойчивого развития. Указанными таксономиями покрываются «зеленые» и «адаптационные» проекты. Так, «зелеными» могут быть проекты по следующим направлениям:

- обращение с отходами;
- энергетика;
- строительство;
- промышленность;
- транспорт и промышленная техника;
- водоснабжение и водоотведение;
- природные ландшафты, реки, водоемы и биоразнообразие;
- сельское хозяйство.

Таким образом, «зелеными» проектами могут считаться проекты по всем направлениям, перечисленным в Целях и основных направлениях устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ, кроме качественной инфраструктуры. В свою очередь, «адаптационные» проекты могут реализовываться по следующим направлениям:

- обращение с отходами;
- энергетика;
- устойчивая инфраструктура;
- промышленность;
- транспорт и промышленная техника;
- сельское хозяйство.

Следует отметить, что разделение проектов, на которые может привлекаться устойчивое финансирование, на два документа (две отдельные Таксономии без учета находящейся в разработке Таксономии социальных проектов) не является типичной для других

стран практикой. Могут разрабатываться отдельные руководства для определенных видов устойчивых финансовых продуктов (ЕС, КНР) или такие руководства или рекомендации могут выделяться внутри специального документа по устойчивому финансированию (Япония). В свою очередь, технические критерии для отдельных видов зеленых или переходных проектов могут выделяться в отдельные документы (ЕС), что позволяет разрабатывать и принимать такие критерии после разработки таксономии без необходимости внесения изменений в последнюю. Таким образом, существующая структура Критериев устойчивого (в том числе зеленого) развития РФ, с одной стороны, усложняет внесение изменений в технические критерии проектов такого развития в будущем, поскольку для внесения таких изменений потребуется принятие постановления Правительства РФ о внесении изменений в Критерии, а с другой, затрудняет систематизацию и понимание Критериев.

Помимо Таксономий Постановлением Правительства РФ также утверждены требования к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития. Данные требования представляют собой методическое указание для признания финансовых инструментов инструментами устойчивого развития. Они определяют требования к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ и порядок использования финансовых инструментов устойчивого развития в целях развития инвестиционной деятельности в Российской Федерации.

Верификатором может быть юридическое лицо, предоставляющее заключение о соответствии финансового инструмента устойчивого развития требованиям, предусмотренным настоящим документом, включенное методологическим центром в перечень верификаторов. Установлены следующие критерии соответствия финансовых инструментов устойчивого развития:

- финансирование привлекается для целей реализации проекта устойчивого развития;
- денежные средства направляются на капитальные затраты и операционные расходы, необходимые для реализации проекта устойчивого развития, либо на финансирование (рефинансирование) устойчивого развития;
- денежные средства направляются путем финансирования нового проекта устойчивого развития или портфеля проектов устойчивого развития, рефинансирования и возмещения затрат, а также рефинансирования действующих финансовых инструментов устойчивого развития;
- инициатор пользуется и управляет денежными средствами, в соответствии с условиями, установленными указанными требованиями для использования денежных средств и управления временно свободными денежными средствами;

– отбор проектов устойчивого развития инициатора при привлечении денежных средств под портфель проектов устойчивого развития обеспечивает инвестирование денежных средств в проекты устойчивого развития;

– в случае выпуска облигаций они соответствуют требованиям, установленным Банком России, выпуск или программа которых содержит дополнительную идентификацию с использованием слов «зеленые облигации».

Критериями предусмотрены два формата верификации на выбор инициатора проекта: квалифицированный, при котором верификация проводится до, одновременно после привлечения денежных средств и не реже раза в год в течение срока действия финансового инструмента, и стандартный, при котором верификация проводится только до и одновременно после привлечения денежных средств. Квалифицированный формат может проводиться по выбору инициатора или по запросу органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе в целях получения мер государственной поддержки финансового инструмента устойчивого развития. Следует отметить, что при квалифицированном формате верификации методологический центр обязательно подтверждает вывод верификатора о соответствии (за исключением вывода в части оценки экологического эффекта) на основе анализа заключения верификатора. Данное положение означает, что организация, занимающаяся разработкой стандартов устойчивого финансирования, является также субъектом, подтверждающим выводы верификатора о соответствии. Такая практика существует, например, в международной организации Climate Bonds Initiative (CBI): после верификации климатических облигаций информация о них вместе с отчетом верификатора рассматривается Советом CBI на предмет соответствия Стандарту CBI по климатическим облигациям [119]. Вместе с тем, такая процедура отсутствует в ЕС и КНР и представляется избыточной и усложняющей процесс подтверждения соответствия устойчивых финансовых инструментов установленным российскими Таксономиями стандартам. В случае, если такое подтверждение обусловлено необходимостью дополнительной проверки соответствия в силу обеспечения мер государственной поддержки финансового инструмента устойчивого развития, квалифицированный формат с подтверждением выводов верификатора может применяться по запросу органов государственной власти и местного самоуправления.

1.2. Ключевые отличия российского и зарубежных подходов к регулированию устойчивого финансирования

Анализ опыта зарубежных стран показывает, что подходы стран и негосударственных организаций к регулированию устойчивого финансирования отличаются от россий-

ских. Некоторые из таких отличий могут стать барьерами как для развития российских механизмов устойчивого финансирования, так и для привлечения инвестиций в российские устойчивые проекты.

В российском и зарубежных подходах отличаются определения принципа Do No Significant Harm. В российском подходе данный принцип сводится к соответствию деятельности требованиям законодательства РФ в сфере охраны окружающей среды, в то время как общепринятым международным подходом является недопустимость достижения одних установленных экологических целей в ущерб другим. Также, в российских Критериях устойчивого финансирования отсутствует стабилизационная оговорка для проектов и деятельности, на которые привлекается устойчивое финансирование. Такая оговорка установлена, например, в Таксономии ЕС. Это создаёт риски неопределённости для финансируемых проектов (особенно долгосрочных, например, инфраструктурных проектов) в части стабильности применения одних и тех же технических требований к финансируемым проектам с течением времени. Данные риски усугубляются требованиями по использованию компаниями наилучших доступных технологий при ведении финансируемой деятельности.

Российскими Критериями не предусмотрен механизм рассмотрения жалоб от третьих лиц на несоответствие финансовых инструментов Критериям устойчивого финансирования. Это снижает возможности своевременного реагирования на отсутствие такой устойчивости со стороны финансовых институтов и инвесторов.

Кроме того, российскими Критериями не установлены требования о минимальных социальных гарантиях в рамках устойчивого финансирования. Данные гарантии считаются обязательными с точки зрения международного подхода к регулированию устойчивого финансирования (на что указывает, например, ОЭСР), при этом они отсутствуют в российских Критериях. Не установлена и возможность финансирования социально устойчивых проектов.

Отдельной проблемой является фактическое отсутствие в российских Критериях определения переходных проектов, для которых устанавливаются условия отсутствия зеленых альтернатив в сфере деятельности (ЕС) или невозможность декарбонизации деятельности (Япония). В России под адаптационными понимаются проекты, одновременно соответствующие одному или нескольким основным направлениям устойчивого развития (обращение с отходами, энергетика, строительство и др.). Адаптационные проекты могут признаваться соответствующими целям и основным направлениям, если соответствуют количественным и качественным критериям адаптационных проектов и удовлетворяют принципам, установленным для зеленых проектов. Указанный подход не вполне соответствует международным практикам определения переходного финансирования, что создает риск

невозможности привлечения иностранного финансирования в российские адаптационные проекты.

Необходимо отметить, что с учетом введенных в 2022 г. экономических санкций против России до их отмены устойчивое финансирование из присоединившихся к санкциям стран на российские проекты привлекаться не может. Особенно сильно эта проблема касается сектора обрабатывающей промышленности (в частности, металлургии, производства цемента), энергетики (в части возобновляемых источников энергии) из-за запрета на импорт соответствующих российских товаров в страны, присоединившиеся к санкциям, и на инвестиции в российские проекты. Вместе с тем, даже если инвестиции в российские проекты невозможны из ряда стран (ЕС, Япония), они возможны из стран, не присоединившихся к санкциям, в которых созданы механизмы устойчивого финансирования (КНР, Малайзия, Бразилия, Индонезия, Казахстан, ЮАР). В связи с этим гармонизация российского регулирования в сфере устойчивого финансирования с международными подходами необходима, в первую очередь в части совершенствования принципа Do No Significant Harm и требований в сфере обеспечения минимальных социальных гарантий в устойчивых проектах.

2. Рекомендации по совершенствованию регулирования механизмов устойчивого (в том числе зеленого) финансирования в России

В условиях санкционных ограничений российским регуляторам необходимо обеспечить соответствие механизмов устойчивого финансирования международным подходам для привлечения устойчивых инвестиций из стран, не присоединившихся к указанным ограничениям, поскольку такие страны участвуют в процессах международной гармонизации национальных подходов устойчивого финансирования, в том числе, например, со странами ЕС. С учетом изложенного, для развития регулирования устойчивого (в том числе зеленого) финансирования в России Правительству РФ, Минфину России, Банку России, ВЭБ РФ рекомендуется следующее:

– Внести изменения в п.2 Целей и основных направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития РФ, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 14.07.2021 № 1912-р, направленные на определение принципа Do No Significant Harm как недопустимость достижения одних приоритетных целей, связанных с положительным воздействием на окружающую среду в соответствии с п.3 Целей и основных направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития РФ, в ущерб другим таким приоритетным целям.

– Разработать и принять в качестве дополнения к Критериям проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.09.2021 №1587 технические критерии для соблюдения принципа Do No Significant Harm компаниями в рамках видов проектов, определенных указанными Критериями. К таким техническим критериям могут относиться, например:

1. недопустимость создания проектом физических климатических рисков (создания угроз изменения температуры воздуха, воды в водоемах, эрозии или деградации почв, изменения ветряных потоков, создания тепловых волн, угроз оползней или обвалов, наводнений и т.д.);

2. спецификации используемой или устанавливаемой техники, возводимых конструкций;

3. требования к доле переработанных отходов от общего объема создаваемых в ходе реализации проекта отходов;

4. недопустимость использования или создания в процессе реализации проекта определенных веществ, таких как стойкие органические загрязнители.

– Разработать и принять дополнения в Таксономию адаптационных проектов в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.09.2021 №1587, направленные на

установление следующих критериев переходного финансирования:

1. Отсутствие в финансируемой сфере деятельности альтернатив с нулевым или околонулевым уровнем выбросов;
2. Приверженность заемщика пути низкоуглеродного перехода;
3. Недопустимость инвестиций, которые не позволят внедрить зеленые альтернативы в будущем.

К проектам переходного финансирования могут относиться, например, проекты в сферах производства цемента, алюминия, технического углерода, карбоната натрия, хлора, азотной кислоты, а также пассажирские междугородные железнодорожные перевозки, грузовые железнодорожные перевозки, перевозки мотоциклами, легковыми автомобилями и легкими коммерческими автомобилями, услуги грузовых перевозок автомобильным транспортом, внутренний пассажирский и грузовой водный транспорт. Для российской экономики такие изменения будут означать, во-первых, расширение возможностей по привлечению устойчивого финансирования от иностранных инвесторов, а во-вторых, повышение экологической устойчивости в промышленном, транспортном и других секторах в будущем, что положительно повлияет на выполнение обязательств России в рамках Парижского соглашения по климату 2015 г.

– Внести в Требования к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21.09.2021 №1587, дополнения, направленные на формирование механизма рассмотрения жалоб на несоответствие финансовых инструментов Критериям устойчивого финансирования со стороны. Такой механизм должен содержать сведения об уполномоченном на рассмотрение жалоб институте, сведения о порядке подачи и рассмотрения жалоб.

– Внести дополнения в Цели и основные направления устойчивого (в том числе зеленого) развития РФ, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 14.07.2021 № 1912-р, направленные на создание требований по установлению минимальных социальных гарантий в рамках устойчивого финансирования. Под такими требованиями понимаются процедуры, внедряемые хозяйствующим субъектом, осуществляющим экономическую деятельность, для того, чтобы обеспечить соответствие Руководству ОЭСР для многонациональных предприятий и Руководящим принципам ООН по бизнесу и правам человека, в том числе принципам и правам, установленным в восьми фундаментальных конвенциях, определенных в Декларации МОТ по основным правам и принципам труда и в Международном Билле о правах. К таким минимальным социальным гарантиям относятся, в частности, меры по выявлению, предотвращению и минимизации негативных последствий в рамках реализации проектов рисков, связанных с нарушениями прав человека и трудящихся,

налоговыми, коррупционными, антимонопольными правонарушениями. Кроме того, к таким гарантиям относится принятие мер по учету мнения и интересов заинтересованных сторон, привлечению к реализации проекта местных работников, раскрытию информации о проекте и др.

– Разработать и принять в качестве дополнения к Критериям проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.09.2021 №1587 общие критерии внедрения минимальных социальных гарантий для привлечения устойчивого финансирования.

– Внести в Критерии проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21.09.2021 №1587 положение, согласно которому в случае изменения технических критериев устойчивости проектов, на которые привлекается устойчивое финансирование, после выпуска облигаций эмитенты могут использовать ранее существовавшие критерии в течение 5 лет.

– Подготовить проект Руководства для финансовых институтов по раскрытию информации, связанной с климатом/ устойчивым развитием, которое будет учитывать лучшие зарубежные практики (как Руководство Сингапура, Рекомендации Еврокомиссии по имплементации Регламента 2019/2088), а также международные стандарты в данной области, как рекомендации Целевой группы Совета по финансовой устойчивости по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD). Руководство должно включать как общие рекомендации по подготовке информации к раскрытию, так и рекомендации в отдельных сегментах. В руководство должны быть прямо включены отсылки к нормативным актам в области зеленого финансирования, прежде всего, к Постановлению Правительства РФ от 21 сентября 2021 года №1587. Данная мера позволит снизить риски гринвошинга в проектах, на которые привлекается устойчивое финансирование. Руководство применимо ко всем секторам, в которых может привлекаться устойчивое финансирование, специфические рекомендации могут разрабатываться для отдельных секторов, например, строительства, энергетики.

– Совместно с экспертами от Московской фондовой биржи подготовить проект методологии ESG-индекса российских компаний, котирующихся на Московской фондовой бирже. Индекс направлен на оценку ESG-параметров компаний. Методология должна учитывать международные практики ведения индексов, как Institutional Shareholder Services ESG (ISS ESG), Sustainalytics risk score, MSCI ESG Rating, FTSE4Good index, CDP Climate Change survey, S&P CSA survey (Corporate Sustainability Assessment). Данный индекс должен измерять уровень погруженности ESG-повестки в корпоративное управление и дея-

тельности компании. Таким образом, индекс направлен не на измерение уровня самого социально-экологического воздействия компаний, но на измерение уровня усилий, прилагаемых для того, чтобы сделать воздействие менее негативным, или даже позитивным. Поэтому в индексе могут использоваться критерии определения наличия системы управления нефинансовыми рисками в компаниях, наличия практики публичной отчетности в соответствии с теми или иными международными, наличия доступных каналов для взаимодействия с заинтересованными лицами, наличия корпоративной системы учета воздействия (например, измерение выбросов парниковых газов). Особенность данного индекса заключается в том, что сведения для индекса используются не только из публичных источников, но также из внутренних корпоративных сведений компании. Такое взаимодействие позволяет обеспечить наиболее точную оценку компании по заданным критериям. Методология индекса должна быть в публичном доступе, с тем чтобы компании могли ориентироваться, какие сведения они оставляют неопубликованными, что может препятствовать их оценке.

Заключение

Исходя из изложенного выше, правовое регулирование устойчивого (в том числе зеленого) финансирования в России по ряду аспектов отличается от принятых в зарубежных практиках подходах. Проведенный в рамках данной работы анализ показывает, что подходы зарубежных стран и негосударственных организаций к регулированию устойчивого финансирования отличаются от российских. Некоторые из таких отличий могут стать барьерами как для развития российских механизмов устойчивого финансирования, так и для привлечения инвестиций в российские устойчивые проекты. К основным различиям относятся:

- разные определения принципа Do No Significant Harm;
- установление стабилизационной оговорки для проектов и деятельности, на которые привлекается устойчивое финансирование;
- формирование механизмов рассмотрения жалоб на несоответствие финансовых инструментов Критериям устойчивого финансирования со стороны третьих лиц;
- установление минимальных социальных гарантий в рамках устойчивого финансирования;
- установление возможности финансирования социально устойчивых проектов;
- разные определения переходных проектов.

Значимой является также проблема совпадения института, занимающегося разработкой стандартов устойчивого финансирования, и института, подтверждающего выводы верификатора о соответствии финансовых инструментов требованиям таких стандартов при квалифицированном формате верификации. Сама по себе процедура дополнительного подтверждения представляется избыточной и усложняющей процесс подтверждения соответствия устойчивых финансовых инструментов установленным российскими Таксономиями стандартам.

Необходимо обратить внимание и на тот факт, что разделение проектов, на которые может привлекаться устойчивое финансирование, на два документа не является типичной для стран практикой. Более обычными являются практики создания отдельных руководств для определенных видов устойчивых финансовых продуктов или выделение таких руководств или рекомендаций внутри специального документа по устойчивому финансированию.

Отдельно следует отметить, что в России не установлены налоговые льготы для производителей альтернативной энергии. Кроме того, в российских нормативных правовых ак-

тах отсутствует специальное правовое регулирование зеленого кредитования. На федеральные органы власти законодательно не возложена обязанность по учету климатических рисков в своей деятельности и их снижению для обеспечения устойчивости финансовой системы, защиты доходов населения и развития инфраструктуры. В связи с этим возникает ситуация, при которой государство призывает к устойчивому (в том числе зеленому) развитию страны посредством создания таких проектов, в то время как органы государственной власти в процесс перехода к устойчивому развитию не включаются. Также, на российские органы власти, в том числе органы местного самоуправления, не возложена обязанность по внедрению стратегий устойчивого развития в политику и процессы принятия решений. Таким образом, положения об устойчивом (в том числе зеленом) развитии распространяются только на устойчивые (в том числе зеленые) проекты.

По результатам проведенного анализа сформулированы рекомендации по совершенствованию российского регулирования устойчивого (в том числе зеленого) финансирования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Генеральная Ассамблея ООН. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 27 июля 2015 года // UNCTAD. 2015. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ares69d313_ru.pdf (дата обращения: 13.Апрель.2022).
2. European Commission. Defining "green" in the context of green finance // European Commission. 2017. URL: https://ec.europa.eu/environment/enveco/sustainable_finance/pdf/studies/Defining%20Green%20in%20green%20finance%20-%20final%20report%20published%20on%20eu%20website.pdf (дата обращения: 7.February.2022).
3. ICMA. Принципы зеленых облигаций // ICMA. 2021. URL: https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/Translations/Russian-GBP_2021-06v2-100222.pdf (дата обращения: 15.Февраль.2022).
4. CBI. Understanding climate bonds // CBI. 2022. URL: <https://www.climatebonds.net/resources/understanding> (дата обращения: 16.February.2022).
5. CBI. Climate Bonds Standard Version 3.0 // CBI. 2017. URL: https://www.climatebonds.net/files/files/Climate%20Bonds_Standard_Version%203_0_December%202017.pdf (дата обращения: 20.February.2022).
6. UN Environment Programme. Principles for Positive Impact Initiative // UN Environment Programme. 2017. URL: <https://www.unepfi.org/positive-impact/principles-for-positive-impact-finance/> (дата обращения: 22.February.2022).
7. OECD. Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies // OECD. 2020. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/developing-sustainable-finance-definitions-and-taxonomies_134a2dbe-en (дата обращения: 1.March.2022).
8. ICMA. Overview and Recommendations for Sustainable Finance Taxonomies // ICMA. 2021. URL: <https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/ICMA-Overview-and-Recommendations-for-Sustainable-Finance-Taxonomies-May-2021-180521.pdf> (дата обращения: 4.March.2022).
9. EUROPEAN PARLIAMENT. Regulation (EU) 2020/852 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 // Official Journal of the European Union. 2020. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN#ntr69-L_2020198EN.01001301-E0069 (дата обращения: 4.March.2022).
10. LSTA. Green Loan Principles // LSTA. 2021. URL: <https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/> (дата обращения: 5.March.2022).

11. OECD. Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies // OECD. 2020. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/developing-sustainable-finance-definitions-and-taxonomies_134a2dbe-en (дата обращения: 9.March.2022).
12. Council of the European Union. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment // Council of the European Union. 2019. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14970-2019-ADD-1/en/pdf> (дата обращения: 10.March.2022).
13. European Commission. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European green bonds // European Commission. 2021. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0391> (дата обращения: 11.March.2022).
14. European Commission. Commission Delegated Regulation (EU) supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria // European Commission. 2021. URL: https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800-annex-1_en.pdf (дата обращения: 13.March.2022).
15. European Council. Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector // European Council. 2019. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32019R2088> (дата обращения: 13.March.2022).
16. Правительство РФ. Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. № 1587 // Правительство РФ. 2021. URL: <http://static.government.ru/media/files/3hAvrl8rMjp19BApLG2cchmt35YBPH8z.pdf> (дата обращения: 14.Март.2022).
17. European Parliament. European green bonds: a standard for Europe, open to the world // European Parliament. 2022. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698870/EPRS_BRI\(2022\)698870_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698870/EPRS_BRI(2022)698870_EN.pdf) (дата обращения: 16.March.2022).
18. EU TEG. Proposal for an EU Green Bond Standard // European Commission. 2020. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/document/s/200309-sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en.pdf (дата обращения: 17.March.2022).

19. ESMA. Strategy on Sustainable Finance // ESMA. 2020. URL: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-105-1052_sustainable_finance_strategy.pdf (дата обращения: 17.March.2022).
20. ЦБ РФ. Указание Банка России от 01.10.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг" // ЦБ РФ. 2021. URL: <http://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2464> (дата обращения: 17.Март.2022).
21. METI. Green Growth Strategy Through Achieving Carbon Neutrality in 2050 // METI. 2020. URL: https://www.meti.go.jp/english/press/2020/1225_001.html (дата обращения: 18.March.2022).
22. Ministry of the Environment of Japan. Green Bond Guidelines, Green Loan and Sustainability Linked Loan Guidelines // Ministry of the Environment of Japan. 2020. URL: http://www.env.go.jp/policy/guidelines_set_version_with%20cover.pdf (дата обращения: 20.March.2022).
23. Engler H. U.S. regulators seen developing 'green taxonomy' to provide guidance to financial firms // Reuters. 2021. URL: <https://www.reuters.com/legal/transactional/us-regulators-seen-developing-green-taxonomy-provide-guidance-financial-firms-2021-07-14/> (дата обращения: 21.March.2022).
24. Правительство РФ. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2021 № 1912-р // Официальный интернет-портал правовой информации. 2021. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107200045?index=0&rangeSize=1> (дата обращения: 1.Март.2022).
25. US Congress. Energy Policy Act of 2005 // US Congress. 2005. URL: Energy Policy Act of 2005 (дата обращения: 22.March.2022).
26. US President. Executive Order on Climate-Related Financial Risk // The White House. 2021. URL: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/20/executive-order-on-climate-related-financial-risk/> (дата обращения: 23.March.2022).
27. US President. Executive Order 14030, Climate-Related Financial Risk May 20, 2021 // US President. 2021. URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Report.pdf> (дата обращения: 29.March.2022).
28. Securities and Exchange Commission. Commission Guidance Regarding Disclosure Related to Climate Change // Securities and Exchange Commission. 2010. URL: <https://www.sec.gov/rules/interp/2010/33-9106.pdf> (дата обращения: 1.April.2022).

29. House of Representatives. Bill on the Climate Risk Disclosure Act of 2021 // US House Committee on Financial Services. 2021. URL: https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/02.25_bills-1173ih.pdf (дата обращения: 29.March.2022).
30. ЦБ РФ. Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг" // СПС "Консультант Плюс". 2019. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344933/ (дата обращения: 2.Апрель.2022).
31. Illinois General Assembly. SUSTAINABLE INVESTING ACT // Illinois General Assembly. 2019. URL: <https://www.ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?DocNum=2460&GAID=15&DocTypeID=HB&LegId=118468&SessionID=108&GA=101> (дата обращения: 4.April.2022).
32. Illinois General Assembly. Article 5. Energy Transition // Illinois General Assembly. 2019. URL: <https://ilga.gov/legislation/publicacts/102/PDF/102-0662.pdf> (дата обращения: 5.April.2022).
33. Правительство РФ. Постановление Правительства РФ от от 15 апреля 2014 года № 321 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. 2014. URL: <https://docs.cntd.ru/document/499091759> (дата обращения: 6.Апрель.2022).
34. California Department of Insurance. Scenario Analysis // California Department of Insurance. 2017. URL: <http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/180-climate-change/ScenarioAnalysis.cfm> (дата обращения: 7.April.2022).
35. An act to add and repeal Section 7510.5 of the Government Code, relating to public retirement systems. // California legislative information. 2018. URL: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB964 (дата обращения: 8.April.2022).
36. Climate Bonds Initiative. \$500bn Green Issuance 2021: social and sustainable acceleration: Annual green \$1tn in sight: Market expansion forecasts for 2022 and 2025 // Climate Bonds Initiative. 2022. URL: <https://www.climatebonds.net/2022/01/500bn-green-issuance-2021-social-and-sustainable-acceleration-annual-green-1tn-sight-market> (дата обращения: 8.April.2022).
37. CBI. Climate Bonds Taxonomy // CBI. 2021. URL: https://www.climatebonds.net/files/files/Taxonomy/CBI_Taxonomy_Tables-08A%20%281%29.pdf (дата обращения: 10.April.2022).
38. CBI. // Climate Bonds Taxonomy: [сайт]. [2021]. URL: <https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy> (дата обращения: 10.April.2022).

39. CBI. Taxomania! An International Overview // CBI. 2021. URL: <https://www.climatebonds.net/2021/09/taxomania-international-overview> (дата обращения: 11.Апрil.2022).
40. ВЭБ.РФ. ESG-финансы и роль ВЭБ.РФ // ВЭБ.РФ. 2021. URL: <https://veb.ru/ustojchivoe-razvitie/zeljonoe-finansirovanie/zelenye-finansy-i-rol-veb-rf/> (дата обращения: 13.Апрель.2022).
41. Нефтегазовая Вертикаль. CBI признал таксономию «зелёных» финансов РФ // Нефтегазовая Вертикаль. 2021. URL: http://www.ngv.ru/news/cbi_priznal_taksonomiyu_zelyenykh_finansov_rf/ (дата обращения: 14.Апрель.2022).
42. CBI. Frameworks to Assess Transition // CBI. 2021. URL: <https://www.climatebonds.net/transition-finance-home/frameworks-assess-transition> (дата обращения: 14.Апрil.2022).
43. CBI. Sector Criteria Available for Certification // CBI. 2021. URL: <https://www.climatebonds.net/standard/available> (дата обращения: 14.Апрil.2022).
44. CBI. Low Carbon Transport // CBI. 2021. URL: <https://www.climatebonds.net/standard/transport> (дата обращения: 17.Апрil.2022).
45. CBI. Climate Bonds Launches Version 3.0 of the international Climate Bonds Standard Universal compatibility for global green investment - Certification a label of trust in debt markets // CBI. 2019. URL: https://www.climatebonds.net/files/releases/media_release-climate_bonds_launches_version_3_of_international_climate_bonds_standard-111219_0.pdf (дата обращения: 18.Апрil.2022).
46. CBI. Guidance for Verifiers // CBI. 2019. URL: <https://www.climatebonds.net/files/files/cbs-guidance-for-verifiers-v2.pdf> (дата обращения: 13.Апрil.2022).
47. CBI. Transition Finance for Transforming Companies // CBI. 2021. URL: <https://www.climatebonds.net/transition-finance-transforming-companies> (дата обращения: 20.Апрil.2022).
48. ICMA. Climate Transition Finance Handbook // ICMA. 2020. URL: <https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/climate-transition-finance-handbook/> (дата обращения: 1.Май.2022).
49. ICMA. Green Bond Principles // ICMA. 2018. URL: <http://rsb-hmao.ru/docs/green-bond-principles-june-2018.pdf> (дата обращения: 2.Май.2022).

50. Ritchie G. Blacklisted Russian Green Bonds Spark Quandary for ESG Investors // Bloomberg. 2022. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-29/blacklisted-russian-green-bonds-spark-quandary-for-esg-investors> (дата обращения: 4.Май.2022).
51. ICMA. Guidelines for Green, Social and Sustainability Bonds External Reviews // ICMA. 2020. URL: <https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2020/External-Review-GuidelinesJune-2020-090620.pdf> (дата обращения: 5.Май.2022).
52. ICMA. Guidelines for Green, Social, Sustainability and Sustainability-Linked Bonds External Reviews // ICMA. 2021. URL: <https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/Guidelines-for-GreenSocialSustainability-and-Sustainability-Linked-Bonds-External-Reviews-February-2021-170221.pdf> (дата обращения: 6.Май.2022).
53. ICMA. Harmonised Framework for Impact Reporting // ICMA. 2021. URL: <https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Handbook-Harmonised-Framework-for-Impact-Reporting-June-2021-100621.pdf> (дата обращения: 7.Май.2022).
54. People's Bank of China. Green Bond Endorsed Projects Catalogue // People's Bank of China. 2021. URL: <http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4342400/2021091617180089879.pdf> (дата обращения: 9.Май.2022).
55. People's Bank of China. Guidelines for Establishing the Green Financial System // People's Bank of China. 2016. URL: <http://www.pbc.gov.cn/english/130721/3133045/index.html> (дата обращения: 10.Май.2022).
56. People's Bank of China. Green Credit Guidelines // SBFN. 2021. URL: https://www.sbfnetwork.org/wp-content/assets/policy-library/470_China_Green_Credit_Guidelines_2012_CBR.pdf (дата обращения: 11.Май.2022).
57. Australia Foreign and Commonwealth Office. How to issue a Green Bond in China // Australia Foreign and Commonwealth Office. 2021. URL: <https://www.iisd.org/system/files/publications/how-to-issue-green-bond-china-en.pdf> (дата обращения: 12.Май.2022).
58. People's Bank of China. PBC, NDRC and CSRC Issue the Green Bond Endorsed Projects Catalogue // People's Bank of China. 2021. URL: <http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688172/4157443/4239595/index.html> (дата обращения: 15.Май.2022).

59. NDRC. 绿色债券发行指引 // NDRC. 2021. URL: <https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201601/W020190905506562769728.pdf> (дата обращения: 20.Май.2022).
60. Cbonds. China bonds // Cbonds. 2022. URL: <https://cbonds.com/country/China-bond/> (дата обращения: 21.Май.2022).
61. NDRC. Approval for the issuance of green bonds by a limited liability company // NDRC. 2020. URL: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/qt/202002/t20200228_1221657.html?code=&state=123 (дата обращения: 22.Май.2022).
62. People's Bank of China. Announcement No. 20 of the People's Bank of China and China Securities Regulatory Commission // People's Bank of China. 2017. URL: <http://www.pbc.gov.cn/rmyh/105208/3449893/index.html> (дата обращения: 25.Май.2022).
63. People's Bank of China. Guidelines on Green Note of Non-Financial Enterprises // SBFN. 2017. URL: https://www.sbfnetwork.org/wp-content/assets/policy-library/390_China_Guidelines_Green_Bond_2017_NAFMII.pdf (дата обращения: 23.Май.2022).
64. People's Republic of China. Green Credit Guidelines // SBFN. 2012. URL: https://www.sbfnetwork.org/wp-content/assets/policy-library/470_China_Green_Credit_Guidelines_2012_CBR.pdf (дата обращения: 28.Май.2022).
65. Asset Management Association of China. Green Investment Guidelines // SBFN. 2018. URL: https://www.sbfnetwork.org/wp-content/assets/policy-library/360_China_Green_investment_guidelines_2018_AMAC.pdf (дата обращения: 30.Май.2022).
66. Banco Central do Brasil. Resolução N° 4.327, de 25 de abril de 2014 // Banco Central do Brasil. 2014. URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:saZHDJQWUoJ:https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2014/pdf/res_4327_v1_O.pdf&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru (дата обращения: 06.November.2022).
67. Sarb Directive No. 14, dated August 28, 2014 // Febraban. 2014. URL: https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/SARB%2014_Socioenvironmen tal%20Responsibility%20Policy_set%202014.pdf (дата обращения: 06.November.2022).
68. Guidelines for issuing green bonds in Brazil 2016 // CEBDS. 2016. URL: https://cebds.org/wp-content/uploads/2016/10/Guia_emissa%CC%83o_ti%CC%81tulos_verdes_ING-2.pdf (дата обращения: 06.November.2022).

69. Implementing the TCFD recommendations: a roadmap for the Brazilian banking sector // SBFN. 2019. URL: https://www.sbfnetwork.org/wp-content/assets/policy-library/200_Brazil_Implementing_the_TCFD_recommendations_a_roadmap_for_the_Brazilian_banking_sector_2019_FEBRABAN.pdf (дата обращения: 06.November.2022).
70. ЦБ РФ. Зеленые финансы: Повестка дня для России. Диагностическая записка // Официальный сайт ЦБ РФ. 2018. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/51270/diagnostic_note.pdf (дата обращения: 06.Ноябрь.2022).
71. Explanatory Guide to Febraban's green taxonomy. Classification of activities financed by the banking sector based on social, environmental and climate aspects // SBFN. 2021. URL: https://www.sbfnetwork.org/wp-content/assets/policy-library/183_Brazil_Explanatory_Guide_to_FEBRABAN_Green_Taxonomy_2021_FEBRABAN_En.pdf (дата обращения: 07.November.2022).
72. CBI. Brazilian SITAWI Confirmed as Approved Verifier to the Climate Bonds Standard // CBI. 2020. URL: <https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2020/12/brazilian-sitawi-confirmed-approved-verifier-climate-bonds-standard> (дата обращения: 07.November.2022).
73. CBI. BNDES and Climate Bonds Initiative sign agreement to promote sustainable finance in Brazil // CBI. 2022. URL: <https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2022/05/bndes-and-climate-bonds-initiative-sign-agreement-promote> (дата обращения: 07.November.2022).
74. Second-Party Opinion. Banco do Brasil Sustainable Finance Framework // Sustainalytics. 2019. URL: <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/5760dff3-15e1-4962-9e81-322a0b3d0bbd/7f7ff30c-f605-3c42-d6d9-0d6638d60ca9?origin=2> (дата обращения: 07.November.2022).
75. Larasati L. K. and Marifa [Thttps://www.climatepolicyinitiative.org/people/tizamafira/](https://www.climatepolicyinitiative.org/people/tizamafira/). Indonesia Green Taxonomy 1.0: Yellow Does Not Mean Go // Climate Policy Initiative. 2022. URL: <https://www.climatepolicyinitiative.org/indonesia-green-taxonomy-1-0-yellow-does-not-mean-go/> (дата обращения: 07.November.2022).
76. The Financial services authority of the Republic of Indonesia. The regulation of the financial services authority number 51/POJK.03/2017 regarding the implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuer companies, and public companies // Forests&Finance. 2017. URL: <http://forestsandfinance.org/wp-content/uploads/2017/09/POJK-51-Unofficial-English-Translation-2017.pdf> (дата обращения: 07.November.2022).

77. IFC. Technical Guidelines for Banks on the Implementation of OJK Regulation
PACK Number 51/ПОК.03/ 2017 // IFC. 2017. URL:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/13d863ef-b8cf-4584-8602-14a63f9b9ede/Technical+Guideline+on+the+Implementation+of+POJK+51+2017+on+SF_English.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mGmKSQ- (дата обращения: 07.November.2022).
78. OECD. Responsible business conduct in the financial sector // OECD. URL:
<https://mneguidelines.oecd.org/rbc-financial-sector.htm> (дата обращения: 07.November.2022).
79. Malaysia Publishes Climate Change Taxonomy For Financial Institutions // MAYER|BROWN. 2021. URL: <https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/blogs/2021/05/malaysia-publishes-climate-change-taxonomy-for-financial-institutions> (дата обращения: 07.November.2022).
80. Climate Change and Principle-based Taxonomy // BNM. 2021. URL:
<https://www.bnm.gov.my/documents/20124/938039/Climate+Change+and+Principle-based+Taxonomy.pdf> (дата обращения: 07.November.2022).
81. Novotny P. South Africa launches green taxonomy // Linklaters. 2022. URL:
<https://sustainablefutures.linklaters.com/post/102hm4p/south-africa-launches-green-taxonomy> (дата обращения: 07.November.2022).
82. National Treasury Republic of South Asia. South African Green Finance Taxonomy 1st edition // National Treasury Republic of South Asia. 2022. URL:
http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2022/SA%20Green%20Finance%20Taxonomy%20-%201st%20Edition.pdf (дата обращения: 07.November.2022).
83. India's National Voluntary Guidelines on Social, Environmental, and Economic Responsibilities of Business // Green Finance Platform. 2011. URL:
<https://www.greenfinanceplatform.org/policies-and-regulations/indias-national-voluntary-guidelines-social-environmental-and-economic> (дата обращения: 07.November.2022).
84. Disclosure Requirements for Issuance and Listing of Green Debt Securities (CIR/IMD/DF/51/2017) // Green Finance Platform. 2017. URL:
<https://www.greenfinanceplatform.org/policies-and-regulations/disclosure-requirements-issuance-and-listing-green-debt-securities> (дата обращения: 07.November.2022).
85. SEBI's Stewardship Code for Institutional Investors // Green Finance Platform. 2020. URL: <https://www.greenfinanceplatform.org/policies-and-regulations/sebi%E2%80%99s-stewardship-code-institutional-investors> (дата обращения: 07.November.2022).
86. Sustainable Finance // Monetary Authority of Singapore. URL:
<https://www.mas.gov.sg/development/sustainable-finance> (дата обращения: 07.November.2022).

87. Accelerating Green Finance. Guide for climate-related disclosures and framework for green trade finance // Monetary Authority of Singapore. 2021. URL: <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2021/accelerating-green-finance> (дата обращения: 07.November.2022).
88. Singapore Green Finance Centre // SGFC. URL: <https://www.singaporegreenfinance.com/> (дата обращения: 07.November.2022).
89. DBS разворачивает устойчивую и переходную финансовую систему, таксономию // REL Investment Group. URL: https://www.relinvestmentsgroup.com/ru/novosti/dbs-razvertyvaet-ustoichivuyu-i-perehodnuyu-finansovuyu-sistemu_-taksonomiyu.htm (дата обращения: 07.Ноябрь.2022).
90. Chun J. Developments Towards a Singapore Green Taxonomy for Financial Institutions in Singapore // Lexology. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=17c3a045-f238-430c-a4b9-53943f5798e3> (дата обращения: 07.November.2022).
91. Заявление об экономическом сотрудничестве государств-членов Евразийского экономического союза в рамках климатической повестки // ЕЭК. 2021. URL: <https://eec.eaeunion.org/news/zayavlenie-ob-ekonomicheskom-sotrudnichestve-gosudarstv-chlenov-%20evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza-v-ramkah-klimaticheskoy-povestki/> (дата обращения: 07.Ноябрь.2022)
92. Алексей Оверчук принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии // Официальный сайт Правительства России. 2022. URL: <http://government.ru/news/46602/> (дата обращения: 07.Ноябрь.2022).
93. Указ Президента Республики Казахстан от 26 мая 2014 года № 823 «Об образовании Совета по переходу к «зеленой экономике» при Президенте Республики Казахстан» // Официальный правовой портал «Эдилет». 2014. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000823> (дата обращения: 07.Ноябрь.2022).
94. Совет по зеленым финансам // GFC. URL: <https://gfc.aifc.kz/ru/aifc-green-finance-advisory-council/> (дата обращения: 07.Ноябрь.2022).
95. Concept on introduction and development of green finance instruments and principles // GFC. URL: <https://gfc.aifc.kz/ru/aifc-green-finance-advisory-council/> (дата обращения: 07.November.2022).
96. UN Environment Programme. Inquiry: Design of a Sustainable Financial System // UN Environment Programme. URL: <https://unepinquiry.org/> (дата обращения: 07.November.2022).

97. Об утверждении Таксономии «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты («Зеленая» таксономия) // Открытые НПА. gov. URL: <https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=7367765> (дата обращения: 07.Ноябрь.2022).

98. Հավելված ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 442 - Ն որոշման // Официальный сайт Правительства Армении. URL: <https://www.gov.am/files/docs/1322.pdf> (дата обращения: 07.November.2022).

99. Премьер-министр Армении Н. Пашинян представил разработку и реализацию Стратегии трансформации Армении как общенациональное движение, основанное на национальных ценностях и целях // Интернет-портал СНГ. URL: <https://e-cis.info/news/567/88539/> (дата обращения: 07.Ноябрь.2022)

100. Հավելված ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 22-ի ՀՀ կառավարության 202 // Министерство образования, науки, культуры и спорта РА. URL: <http://scs.am/files/mjcc-21-23-10.07.2020-1212-hav.pdf> (дата обращения: 07.Ноябрь.2022).

101. Постановление правительства Республики Армения «Об утверждении Программы государственных среднесрочных расходов Республики Армения на 2020-2022 годы N 900-Н от 10 июля 2019 года» // Правовая информационно-поисковая система ИРТЕК. 2019. URL: <http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=151628> (дата обращения: 07.Ноябрь.2022).

102. Программа действий «Зеленый город» Еревана // Официальный сайт мэрии Еревана. URL: <https://www.yerevan.am/ru/yerevan-green-city-action-plan/> (дата обращения: 07.Ноябрь.2022).

103. Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь на 2021 – 2025 годы // Официальный сайт Министерства экономики Беларуси. URL: https://economy.gov.by/ru/nac_plan-ru/ (дата обращения: 07.Ноябрь.2022).

104. Протокол рабочей встречи отдельных участников межведомственной рабочей группы по развитию «зеленого» финансирования в Республике Беларусь // Официальный сайт Министерства финансов РБ. 2022. URL: https://www.minfin.gov.by/upload/depccn/green/meeting/protocol_20042022.pdf (дата обращения: 07.Ноябрь.2022).

105. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 - 2021 годов // Кодификация. РФ. URL: <https://rulings.ru/acts/Osnovnyenapravleniya-razvitiya-finansovogo-rynka-Rossiyskoj-Federatsii-na-period-2019---2021-godov-ra/> (дата обращения: 07.Ноябрь.2022).

106. ВЭБ.РФ. Критерии (таксономия) социальных проектов в Российской Федерации // ВЭБ.РФ. 2021. URL: <https://veb.ru/files/?file=4892c186d8e0b08231b7dac83a6fab8e.pdf> (дата обращения: 07.Ноябрь.2022).

107. ЦБ РФ. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. Ключевые тезисы // Официальный сайт ЦБ РФ. 2021. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/131936/onrfr_2021-12-24_key_messages.pdf (дата обращения: 07.Ноябрь.2022).

108. ЦБ РФ. Концепция организации в России методологической системы по развитию зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного инвестирования // Официальный сайт ЦБ РФ. 2019. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/84163/press_04102019.pdf (дата обращения: 07.Ноябрь.2022).

109. Правительство России. Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации // Официальный сайт Правительства России. 2020. URL: <http://government.ru/news/39600/> (дата обращения: 07.Ноябрь. 2022).

110. ВЭБ.РФ. Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации» // ВЭБ.РФ. 2021. URL: <https://veb.ru/files/?file=594c9cda7303e6820f23a83804fa633a.pdf> (дата обращения: 07.Ноябрь.2022).

111. CBI. Basic Certification // CBI. 2020. URL: <https://www.climatebonds.net/certification/get-certified#pre%20issuance> (дата обращения: 07.November.2022).

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ